

DIZAYN SOXASIDA INTELLEKTUAL MULK HUQUQI TA'LIMI

Utanova Umida Agzamxodjayevna¹, Alimov Nodir Yunusovich²

¹Dotsent, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti,

²katta o'qituvchi, Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448363>

Annotatsiya. Talabalarning intellektual mulk huquqi, xususan, dizaynerlarning o'z asariga bo'lgan mulkiy va nomulkiy huquqlari, tovar belgisi, firma nomi, sanoat namunasi haqidagi bilim, malaka va qo'nikmalarga ega bo'lishlari kelajakda talabalarning o'z asarlarini himoya qilinishiga sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: globalizatsiya, intellektual mulk huquqi, kontrafakt, mualliflik huquqi, Intellektual Mulk markazi, asarni ro'yxatdan o'tkazish, fuqarolik huquqi, javobgarlik, da'vo arizasi, ixtisoslashtirilgan sudlar.

Аннотация. Знания, навыки и компетенции студентов в области прав интеллектуальной собственности, в частности имущественных и неимущественных прав дизайнеров на свои работы, товарные знаки, фирменные наименования и промышленные образцы, помогут студентам защитить свои работы в будущем.

Ключевые слова: глобализация, право интеллектуальной собственности, контрафакт, авторское право, Центр интеллектуальной собственности, регистрация произведения, гражданское право, ответственность, иск, специализированные суды.

Annotation. Students' knowledge, skills and competencies in the field of intellectual property rights, in particular the property and non-property rights of designers to their works, trademarks, trade names and industrial designs, will help students protect their works in the future.

Keywords: globalization, intellectual property law, counterfeiting, copyright, Intellectual Property Center, registration of a work, civil law, liability, claim, specialized courts.

Globalizatsiya, dunyo davlatlarining faol tashqi iqtisodiy munosabatlarga faollashib borishi sharoitida intellektual mulk huquqining himoya qilinishi dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Kontrafakt (soxtalashtirilgan) mahsulotlarni realizatsiya qilish holatlari ko'payib bormoqda.

Dunyoda sotiladigan barcha tovar va xizmatlarning taxminan 20 foizidan 40 foizigacha bo'lgan qismi kontrafakt usuli bilan realizatsiya qilinmoqda. Misol uchun, dizayner-modelyerning asarlarini qonunbuzarlar shaxsiy daromad orttirish uchun ruxsat so'ramay nusxalarini ko'paytidilar, sotadilar, tovar belgisini ruxsatnomasiz ishlatadilar, rassomning roziligisiz asaridan nusxa ko'chiriladi yoki internetdan olingan suratining nusxasi yaratiladi va boshqalar. [1, 221].

Milliy rassomlik va dizayn institutining talabalari: “Bizlar mualliflarmiz, asarlarimizdan boshqa shaxslar roziligimizni olmay turib, foydalanayaptilar, bizning nomimizdan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berib, bizning asarlarimizni buyurtma asar sifatida bajarib bermoqdalar, bunga qanday qilib chek quyishimiz mumkin?” - degan savolni ko'p beradilar.

Sud jarayonida asarning kim tomonidan yaratilganligini aniqlash muhimdir. Amaldagi qonunchilikka binoan, mualliflik huquqi obyektlarining biror muallif tomonidan yaratilganligini

belgilash ma'lum bir rasmiylashtirishni talab etmaydi. Ya'ni yaratilgan asarni O'zbekiston Respublikasi Intellektual Mulk markazida ro'yxatdan o'tkazish shart emas. Muallif asarni o'z oila a'zolariga emas, begona shaxslarga namoyish qilganidan keyin, asar ommalashtirilgan hisoblanadi va sudda ularning guvohligi haqiqatdan kimga tegishli ekanligini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ammo qarama-qarshi taraf ham o'zining soxta guvohlarini olib kelishi mumkin. [2; 2378].

Intellektual Mulk markazidan asarni ro'yxatdan o'tkazish ma'lum bir vaqtni, malakani, mablag'ni talab etadi. Yaratilgan asarning "bozori chaqqon bo'ladimi yo'qmi? Yosh muallif bu bilan bog'liq masalalarni hal etishda ancha qiyinliklarga duch keladi.

Mualliflarga, xususan, dizaynerlarga shuni tavsiya etish lozimki, asar muallifga tegishli ekanligi faktini aniqlashda, asarning Intellektual Mulk markazidan ro'yxatdan o'tkazilganligi muallifning, huquq egasining kimligini aniqlashda oson bo'ladi. [3, 8]. Ammo buning boshqa yo'li ham bor: muallif o'z asarining oldida suratga tushadi va uni o'ziga-o'zi internet orqali hat qilib jo'natadi. Bunda asarning muallifga tegishli ekanligi isbotlash mumkin bo'ladi, internetda qaysi sanada joylashtirilgani haqida ma'lumot saqlanadi. [4, 3].

Talabalarni yana bir savol qiziktiradi: o'zimizga tegishli mualliflik huquqlarimizni himoyasini ta'minlash uchun qaysi davlat idorasiga murojaat qilishimiz kerak? Mualliflik huquqi bo'yicha huquqbuzarlik yuz berganda, uni qayta tiklash asosan fuqarolik huquqi doirasida amalga oshiriladi. Ya'ni huquqbuzarning javobgarligi fuqarolik huquqi doirasida bo'lib, javobgarlik moddiy va ma'naviy zararining qoplanishi tarzida bo'lishi mumkin. Huquqbuzarni javobgarlikka tortish uchun da'vo arizasini yozish kerak. Muallif da'vo arizasini yoza olmaganligi uchun advokatga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Advokat haqi to'lanadi, mulkiy turdagi da'vo arizalaridan da'vo bahosining 4 foizi miqdorida, biroq eng kam oylik ish haqidan kam bo'lmagan miqdorda davlat boji to'lanadi. [5, 915].

Sud da'vo arizasini qabul qilayotganda, muallifdan javobgar tomonidan yetkazilgan zararining miqdorini aniqlashni talab qilinadi. Mualliflik huquqi borasida buni aniqlash qiyindir. Ya'ni yetkazilgan zarar miqdorini hisoblab chiqish, uni isbotlash qiyindir. Savdo rastalarida kontrafakt mahsulotlar miqdorini aniqlash mushkuldir. Muallif davlat hududidagi barcha savdo rastalarini aylanib chiqib, qancha kontrafakt mahsulot sotilganligini aniqlay olmaydi.

Aksariyat xolda, muallif ishga advokat yollaydi: bunga, kamida 3-4 million so'm atrofida mablag' ketadi. Demak, da'vogar uchun nizo summasi yuqoridagi xarajatlardan oshgan taqdirda, sudga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Da'vogar muallif sudda g'olib chiqsa, barcha xarajatlar aybdor bo'lgan javobgardan undirib olinadi. Lekin tajribada javobgardan pulni undirib olishning o'ziga yarasha muammolari bor. [6, 77].

Bunda yana bir muammo vujudga keladi: mualliflik huquqi soxasida sudyaning malakasi yetarlimi? Ayni vaqtda, mualliflik huquqi soxasida nizolar kam bo'lganligi uchun sudyalarning bu boradagi tajribalari kam.

Misol uchun, Germaniya va Buyuk Britaniyada intellektual mulk huquqi borasidagi nizolarni ko'rib chiqishga ixtisoslashtirilgan sudlar mavjud. Germaniya Federal Patent Sudi 1961 yilda tashkil etilgan. Demak, ularda bunday turdagi sudlarni tashkil etish uchun asos va talab bor. Sud ishlari ko'pligidan sudyalarning malakasi ham nihoyatda yuqori. [7, 28].

2004 yilning fevral oyida Yevrokomissiya intellektual mulk huquqiga doir nizolarni ko'rib chiqadigan Yevropa Patent Sudini tashkil etish taklifi bilan chiqdi. [8, 50].

Rossiya Federatsiyasida 2013 yilning fevral oyida Hakamlik sudi tarkibida Itellektual mulk huquqi bo'yicha sud tashkil etildi. Unda nafaqat patent huquqi sohasidagi nizolar, balki mualliflik huquqiga doir nizolar ham ko'riladi.

Xulosa qilib aytganda, intellektual mulk huquqi (xususan, dizaynerning o'z asariga bo'lgan mulkiy va nomulkiy huquqlari, dizayner mahsulotining tovar belgisi, firma nomi, tovar kelib chiqqan joy nomi) borasida muammolar anchagina. Bularni hal etish uchun talabalarga intellektual mulk huquqining o'qitilishi ularni o'z asarlarini himoya qilinishiga olib keladi.

Xalqaro hamjamiyat intellektual mulk huquqiga oid normalarni integratsiya, unifikatsiya qilish yo'lidan qat'iy bormoqda. Bunda Germaniya tajribasidan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Intellektual mulk huquqi borasidagi nizolarni ko'rib chiqishga ixtisoslashgan sudlarni tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Utanova, U. A., & Alimov, N. Yu. (2022, September). ETICHESKIE I LIDERSKIE KACHESTVA RUKOVODITELYa. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 221-228).
2. Talipovich, A. G., Agzamkhodzhaevna, U. U., Xamdovich, I. K., & Yunusovich, A. N. (2022). Problems Of Copyright Protection In The National Legislation Of Uzbekistan. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2378-2384.
3. Talipovich, A. G., Agzamkhodzhaevna, U. U., Hamdamovich, I. K., & Yunusovich, A. N. (2022). Problems Of Copyright Protection In The National Legislation Of Uzbekistan. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2378-2384.
4. Yunusovich, A. N. (2022). Copyright Protection Is One Of The Most Important Issues In Art. *The Peerian Journal*, 8, 9-12.
5. Alimov, N. Y. (2021). Architectural project-As an object of copyright. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 914-918.
6. Abdullakhodjaev, G. T. (2021). Influence of its technologies on contemporary art. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 888-892.
7. АЛИМОВ, Н. Ю. (2019). COPYRIGHT PROTECTION THROUGH BLOCKCHAIN. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-6), 26-28.
8. Yunusovich, A. N. Occasional Use Of Others Work. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 47-52.